

DISCUSIONES Y RELACIONES DE ENTIDADES Y DESPLAZAMIENTO

SOFIA PATIÑO OSPINA

ANÁLISIS DE CONFLICTOS GLOBALES

GIRALDO DÍAZ REINALDO

UNIVERSIDAD LIBRE , SECCIONAL VALLE DEL LILI

SANTIAGO DE CALI, 03/06/2024

Consultas:

1. Casa de las Américas La Habana Cuba (2024). Atilio Boron ¿Se consolidará el orden pluricéntrico tras el ocaso del unipolarismo norteamericano?

La Casa de las Américas es una institución fundada por el Gobierno cubano en abril de 1959, con el propósito de desarrollar y extender las relaciones socioculturales con los países de América Latina, el Caribe y el resto del mundo.

Atilio Boron, un destacado intelectual argentino, impartió una conferencia en la Casa de las Américas sobre la consolidación del orden pluricéntrico tras el ocaso del unipolarismo norteamericano. Boron es conocido por sus análisis y reflexiones sobre la geopolítica y la situación mundial, especialmente en América Latina.

En cuanto a la pregunta sobre si se consolidará el orden pluricéntrico tras el ocaso del unipolarismo norteamericano, Atilio Boron ha planteado la constatación del debilitamiento del poder global de Estados Unidos como centro organizador del imperio. Además, ha mencionado que en su fase de descomposición, los imperios se tornan más agresivos y sanguinarios que durante los períodos de ascenso y consolidación. Esto crea un equilibrio inestable sumamente peligroso, especialmente para América Latina.

Boron también ha abordado la posibilidad de que, en caso de que gane Trump, haya una especie de exaltación del aislacionismo norteamericano, lo cual podría tener implicaciones a nivel global.

2. Estupiñán-Achury, L., Parra-Acosta, L. & Cortés-Monsalve, L. (2022). *El desplazamiento forzado Interno : un Estado de cosas inconstitucional que no termina.*

El desplazamiento forzado se define como el hecho en el que personas o grupos se ven obligados a salir de su residencia o lugar de trabajo por la fuerza o intimidación, particularmente debido a violaciones a los derechos humanos o para evitar los

efectos del conflicto armado. Esta situación ha afectado a millones de colombianos, y a pesar de los esfuerzos, la categorización de estado de cosas inconstitucional aún no ha sido superada, incluso después de doce años de su declaración por la Corte Constitucional.

3. Red de Constitucionalismo Crítico América Latina (2022). Sesión 18 - Justicia Constitucional y Mujeres en Abya Yala.

La Red de Constitucionalismo Crítico de América Latina (REDDCAL) presentó su publicación más reciente titulada "Constitucionalismo de la resistencia y la integración desde y para Abya Yala". Este documento es el resultado de un encuentro realizado en Cartagena en septiembre de 2022, donde se abordaron temas relacionados con el constitucionalismo en clave decolonial y de integración para América Latina y el Caribe, con un enfoque en Abya Yala como escenario propicio para la creación de un constitucionalismo crítico, democrático y plural, en clave descolonial y de epistemologías del Sur Global.

En el marco de este encuentro, se discutieron temas como la justicia constitucional y las mujeres en Abya Yala, lo que refleja un interés en abordar cuestiones de género dentro del contexto constitucional en la región. Además, se destacó la colaboración entre la Red de Mujeres Constitucionalistas de América Latina y la Consultora.

Discusiones :

En el contexto del poder y la influencia global, la relación entre un mundo unipolar y hegemónico promovido por Occidente y las instituciones internacionales como la ONU, la OTAN, la OCDE, el Banco Mundial y la OEA es significativa. Un mundo unipolar se refiere a un sistema internacional dominado por una sola superpotencia. Desde el final de la Guerra Fría, Estados Unidos ha sido la principal superpotencia, ejerciendo una influencia considerable en la política global, la economía y la seguridad. Las críticas de colonialismo y neocolonialismo surgen de la percepción de que las potencias occidentales, a través de su dominio económico y político, continúan explotando y controlando a los países en desarrollo, similar a las prácticas coloniales del pasado.

La ONU, aunque es una organización multilateral, ha sido criticada por la influencia desproporcionada de los países más poderosos, especialmente los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, en la toma de decisiones. La OTAN, una alianza militar dominada por Estados Unidos y Europa Occidental, es vista como una extensión del poder militar occidental. La OCDE, compuesta principalmente por economías avanzadas, promueve políticas que benefician a sus miembros, a menudo a expensas de los intereses de los países en desarrollo. El Banco Mundial, que proporciona financiamiento y asesoramiento a países en desarrollo, implementa políticas y condiciones que reflejan los intereses de las economías más grandes, perpetuando la dependencia económica. La OEA, dominada históricamente por Estados Unidos, ha sido criticada por intervenir en los asuntos internos de países latinoamericanos en favor de los intereses estadounidenses.

Estas instituciones establecen normas y políticas globales que reflejan y perpetúan la estructura de poder existente. Los países occidentales, con más recursos y poder de voto, pueden influir en las decisiones de manera que favorezcan sus intereses económicos y políticos. Hay un llamado creciente a reformar estas instituciones para hacerlas más representativas y equitativas. Los países en desarrollo abogan por una mayor voz y participación en la toma de decisiones globales. En resumen, la relación entre un mundo unipolar y hegemónico y las instituciones internacionales mencionadas se caracteriza por el predominio del poder occidental y las críticas de que este dominio perpetúa formas de control y explotación que pueden ser vistas como neocoloniales.

El desplazamiento forzado en Colombia ha generado una crisis humanitaria de gran magnitud, con graves violaciones de los derechos fundamentales y un impacto significativo en la población civil. Según el Registro Único de Víctimas de Colombia, al 1 de octubre de 2018 se registraron 7.446.404 víctimas de desplazamiento forzado, lo que constituye el 79,7% del total de los hechos victimizantes del conflicto armado interno colombiano.

El desplazamiento forzado ha generado un escenario en el que el Estado opera en favor de los inversionistas y sus inversiones, lo que ha llevado a la criminalización de los pobres y su encarcelamiento. La pobreza, la desposesión de derechos y la búsqueda de inclusión se convierten en estrategias movilizadoras y en argumentos con los que se entablan negociaciones con el Estado y entidades privadas que

tienen como objetivo la población desplazada. Esto ha llevado a la necesidad de establecer alianzas para enfrentar la dureza de la sobrevivencia, reaccionar ante el señalamiento de otros y diseñar estrategias de gestión para acceder a algunos recursos del Estado.

Es crucial abordar esta crisis humanitaria y las violaciones de derechos fundamentales para lograr la posibilidad de construir la paz y fundar sobre bases más firmes el desarrollo democrático. Se requieren esfuerzos para lograr acuerdos humanitarios entre los actores armados, así como la implementación de medidas que garanticen la seguridad y protección de la población civil afectada por el desplazamiento forzado.

En conclusión, la relación entre el mundo unipolar, hegemónico, colonialista promovido por Occidente y el desplazamiento forzado en Colombia es compleja y está marcada por la influencia geopolítica, los intereses económicos y políticos, y la promoción de políticas que pueden contribuir a la inestabilidad y los conflictos internos en la región.

La Corte Constitucional de Colombia ha emitido varias sentencias relevantes sobre el desplazamiento forzado, crisis humanitarias y violaciones hacia los derechos humanos.

1. Desplazamiento Forzado: Sentencia T-025 de 2004 La Corte Constitucional declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional en la Sentencia T-025 de 2004 debido a la vulneración constante, masiva, generalizada y reiterada de los derechos constitucionales de la población víctima del delito de desplazamiento forzado por causa del conflicto armado interno. Esta sentencia resalta la importancia de garantizar el mínimo vital y la subsistencia en condiciones dignas de las víctimas de desplazamiento forzado, así como la necesidad de políticas públicas eficaces para atender el déficit de protección en que se encuentran.
2. Desplazamiento Forzado por Causas Ambientales: Sentencia T-347/18 La Corte Constitucional reconoció el desplazamiento forzado por causas ambientales, como inundaciones masivas, erupciones volcánicas o deslizamientos de tierra. En esta sentencia, se identificó la responsabilidad

de entidades gubernamentales en la vulneración de los derechos de los afectados por desplazamientos causados por factores ambientales, resaltando la falta de lineamientos claros y específicos para los procesos de reubicación de los desplazados por factores ambientales.

3. Garantías de los Derechos de las Víctimas del Conflicto Armado: Sentencia T 834 de 2014 La Corte Constitucional desestimó la tutela denegada por no obrar pruebas suficientes que acrediten el desplazamiento debido a que las BACRIM no tienen carácter insurgente, ideología política y por ello, no vulneran el DIH. Esta sentencia resalta la inconstitucionalidad del denominado peregrinaje institucional a través del cual las víctimas deben agotar una serie de recursos legales, ya que dificulta el acceso a la protección constitucional a la que tienen derecho las víctimas por su condición.
4. Protección de la Población Firmante del Acuerdo de Paz: Sentencia SU-020 de 2022 La Corte Constitucional ordenó una audiencia de seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas en la Sentencia SU-020 de 2022, la cual declaró el estado de cosas inconstitucional en materia de garantías de seguridad para la población firmante del Acuerdo Final de Paz. Esta audiencia se llevó a cabo para garantizar la protección de los derechos constitucionales de las comunidades accionantes, que se ubican en una de las regiones más afectadas.
5. Eficacia de la Decisión Estructural T-025/2004: Universidad Externado de Colombia La Universidad Externado de Colombia problematiza el modelo teórico-normativo que actualmente gobierna el debate sobre la eficacia de la decisión estructural T-025/2004 sobre el desplazamiento forzado en Colombia. Los autores consideran que dos cuestiones íntimamente relacionadas merecerían un análisis más profundo: la adecuada representación de los destinatarios de los efectos de res judicial y la adscripción de la propiedad de homogeneidad con una perspectiva armonizadora o diferenciadora.

Concluyendo este escrito es que podemos evidenciar muchas problemáticas, contradicciones , ideológicas diferentes frente a los temas que se tocaron y se consultaron, y podemos decir que cada tema tenía su impacto e importancia frente a la sociedad, ya que se reflejaron muchas violencias, creencias distintas, que al final todos buscaban una salida , destacar en algo , se reunieron miles de entidades, el desplazamiento forzado colombiano también es una problemática demasiado impactante, que ahora podemos observar miles de peticiones y sentencias de forma de escucha y de ayuda.

1. <https://cinereverso.org/atilio-boron-america-latina-en-la-geopolitica-imperial-por-jesus-arboleya-cervera/>
2. <https://www.elhistoriador.com.ar/atilio-boron/>
3. https://es.wikipedia.org/wiki/Desplazamiento_forzado_en_Colombia
4. <https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll2/id/63/>
5. <https://www.ub.edu/geocrit/sn-45-33.htm>
6. <https://actualidad.rt.com/programas/entrevista/483833-putin-entrevista-china-mundo-multipolar>